

ISSN (o): 3030-3362

№ 2(11)

27.02.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION

TADQIQ VA TATBIQ

ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024

5.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@fer-teach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

 [@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

G.K.Obidova- p.f.b. PhD, dotsent, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Z.N.Khatamova- t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

D.M.Umurzakova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

L.P.Mamasaidov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

CHIZIQLI ALGEBRAIK TENGLAMALAR SISTEMASINI YECHISHDA HAYDASH USULINI DASTURIY TA'MINOTINI ISHLASH CHIQUISH

Ergasheva Ma'mura G'ayratovna

Andijon mashinasozlik instituti o'qituvchisi

Xomidov Iqboljon Ibrohimjon o'g'li

Andijon mashinasozlik instituti talabasi

Annatsiya: Ushbu maqolada chiziqli algebraik tenglamalar sistemasini yechishda haydash usulining ahamiyati keltirilgan va uning dasturiy ta'minoti ishlab chiqilgan. Dasturiy ta'minot C++ dasturlash tilining Windows forma rejimida yaratilgan.

Kalit so'zlar: algebraik tenglamalar, Sistema, C++, haydash usuli, Windows Form, dasturiy ta'minot.

DEVELOPMENT OF METHODOLOGICAL SOFTWARE FOR SOLVING SYSTEMS OF LINEAR ALGEBRAIC EQUATIONS

Ergasheva Mamura Gairatovna

Teacher at Andijan Machine-Building Institute

Khomidov Iqboljon Ibragimjon o'g'ly

Student at Andijan Machine-Building Institute

Annotation: In this paper, the importance of the driving method in solving the system of linear algebraic equations is presented and its software is developed. The software is written in the Windows Forms mode of the C++ programming language.

Keywords: algebraic equations, System, C++, driving method, Windows Form, software

Ma'lumki, ham tadbqiqiy ham nazariy matematikaning qo'pgina masalarini hal qilishda chiziqli algebraik tenglamalar sistemasini yechishga to'g'ri keladi.[1] Masalan, funksiyaning interpolatsiyalash yoki o'rta kvadratik ma'noda

$$\begin{pmatrix} 1 & p_1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & q_1 \\ 0 & 1 & p_2 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & q_2 \\ 0 & 0 & 1 & p_3 & \dots & 0 & 0 & 0 & q_3 \\ \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & p_{n-1} & q_{n-1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 1 & q_n \end{pmatrix}$$

Bu yerdagi p_k va q_k lar haydash koeffitsientlari deyiladi va ularni aniqlaydigan formulani chiqaramiz.

Gauss usulining teskari yo‘li yordamida noma‘lumlarning qiymatlarini topish mumkin. Ular quyidagi rekurrent formula bilan aniqlanadi.[2]

$$x_n = q_n, \quad x_k = q_k - p_k x_{k+1}, \quad k = n-1, n-2, \dots, 1 \quad (4)$$

(2) va (4) dan foydalanib, x_k ni x_{k+1} orqali ifodalaymiz:

$$a_k (q_{k-1} - p_{k-1} x_k) + b_k x_k + c_k x_{k+1} = d_k,$$

bundan

$$x_k = \frac{d_k - a_k q_{k-1}}{b_k - a_k p_{k-1}} - \frac{c_k}{b_k - a_k p_{k-1}} x_{k+1}. \quad (5)$$

(1) ning birinchi tenglamasidan p_1, q_1 larni qiymatini aniqlaymiz. Qolgan haydash koeffitsientlari (4) va (5) ni taqqoslash natijasida hosil bo‘ladigan rekurrent formula yordamida aniqlanadi.

$$p_1 = \frac{c_2}{b_1}, \quad q_1 = \frac{d_1}{b_1}, \quad p_k = \frac{c_k}{b_k - a_k p_{k-1}}, \quad q_k = \frac{d_k - a_k q_{k-1}}{b_k - a_k p_{k-1}}, \quad k = 2, 3, \dots, n \quad (6)$$

Demak (1) ko‘rinishga ega tenglamalar sistemasini yechishda (6) formulalar yordamida haydash koeffitsientlari hisoblanadi, so‘ng (4) formulalar orqali ketma-ket $x_n, x_{n-1}, \dots, x_2, x_1$ lar aniqlanadi. Bu metod ikki qismdan iborat: (6) formula yordamida tashkil etiladigan hisoblash jarayoni haydash usulining to‘g‘ri yo‘li, (4) bilan bajariladigan hisoblash jarayoni esa haydash usulining teskari yo‘li deyiladi.

(1) ko‘rinishdagi tenglamalar sistemasi yagona yechimga ega bo‘lishi uchun yetarli shart $a_k \neq 0, c_k \neq 0, k = 2, 3, \dots, n-1$ bo‘lib, diagonal elementlar

salmqli bo'lishidan iborat, ya'ni $|b_k| \geq |a_k| + |c_k|$, $k = 1, 2, \dots, n$ tengsizliklarning kamida bittasida qa'tiy tengsizlik o'rinli bo'lish kerak.

Iteratsiya metodlarini qo'llaganda faqat ularning yaqinlashishlarigina emas, balki yaqinlashishlarning tezligi ham katta ahamiyatga ega. Quyida chiziqli algebraik tenglamalar sistemasini yechishda haydash usulidan foydalangan holda dasturiy ta'minot ishlab chiqilgan. Dasturiy ta'minot C++ dasturlash tilining Windows Form muhitida yaratilgan (Rasm1).

Odatda shunga o'xshash masalalarni yechishda hisoblash ishlari bir qancha vaqtni oladi yoki hisoblashda xatoliklar bo'lish holatlari yuzaga keladi. Bunday muammolarni yechishning eng samarali usuli ushbu uslni dasturiy ta'minotini ishlab chiqishdir.

Quyida dasturiy ta'minot C++ dasturlash tilida ishlab chiqilgan hamda $a=0,5$ $b=0,9$ qadamlar soni $h=0,1$ uchun hisoblashlar keltirilgan (Rasm 2).

HAYDASH USULIDA

a= 0,6
b= 0,9
h= 0,1

ok
close

0,600000023841858	-1,55482709407806
0,700000047683716	2,27310276031494
0,800000071525574	-1,93649065494537
0,900000095367432	2,10649061203003

Rasm2.

Qadam qiymati qanchalik kichik bo'lsa aniqlik yuqori bo'ladi, xatolik kamayadi. Shuning uchun qadam qiymati $h=0,01$ uchun ham hisoblashlar keltirilgan(Rasm 3).

HAYDASH USULIDA

a= 0,6
b= 0,9
h= 0,01

ok
close

0,600000023841858	1232,2236328125
0,610000014305115	-1273,27770996094
0,620000004768372	1252,94409179688
0,629999995231628	-1263,05407714844
0,639999985694885	1258,064453125
0,649999976158142	-1260,56481933594
0,659999966621399	1259,34948730469
0,669999957084656	-1259,97766113281
0,679999947547913	1259,69116210938

Rasm 3.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, chiziqli algebraik tenglamalar sistemasini yechishda bir qancha usullar ishlab chiqilgan, shular orasidan eng qulay usul haydash usulidir. Aniqlik va xatolikning kamligi bilan ajralib turadi.

Biroq hisoblashni noqulayligi va hisoblashdagi xatoliklar sabab uning dasturiy ta'minotini ishlab chiqish eng qulay usuldir. Shundan kelib chiqib haydash usuli dasturiy ta'minoti C++ dasturlash tilining Windows Form rejimida ishlab chiqildi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Isroilov M.I. Hisoblash metodlari, 1-qism, Toshkent. O'qituvchi, 1988.
2. Isroilov M.I. Hisoblash metodlari, 2-qism, Toshkent. O'qituvchi, 2008.
3. Kalitkin N.N. Численные методы. М.: Nauka, 1978.
4. Zulfixarov.I.M., Mamadaliyeva N.B. Matematika fanidan o'quv mashg'ulotlarini tashkil etish va o'tkazishda zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalari // Muhammad Al-Xorazmiy izdoshlari, –Urganch. 2018. –250 b.
5. Zulfixarov I.M. Matematikadan amaliy mashg'ulotlarda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining o'rni // O'zMU HABARLARI, –Toshkent.
6. Xolmaxamatovich, I. X. (2023). Talabalar Uchun Elektron Darsliklarni Mobil Ilovasini Ishlab Chiqish Tahlili. Mexatronika va robototexnika: muammolar va rivojlantirish istiqbollari, 1(1), 469-473.
7. Самарский А.А. Теория разностных схем. М.: Наука, 1977.
8. Самарский А.А., Гулин А.В. Численные методы. М.: Наука, 1989.
9. Сборник задач по методам вычислений. Под редакцией П.И.Монастырного. - Мн.: Изд-во БГУ, 1983.
10. Сегё Г. Ортогональные многочлены. М.: Физматгиз, 1962.
11. Суетин С.Б. Классические ортогональные многочлены. М.: Наука, 1976.
12. Xolmaxamatovich, I. X. (2023). Axborot Va Kommunikatsion Texnologiyalar Bilan Birgalikda Ta'lim Sifatini Yaxshilash Va Innovatsion G'oyalarni Amalda Qo'llash. Journal Of Innovations In Scientific And Educational Research, 6(2), 270-272.
13. Abdujabbor, A., & Makhamatshoevich, I. B. (2022). Developed Countries Of Tae World Tae Process Of Carrying Out Calculations In Tae Us And Japan Through Non-Cash Plastic Cards. European Journal Of Modern Medicine And Practice, 2(4), 21-23.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.